

Вестник МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№ 2—1956

Э. Г. БЕККЕР

ПИЩА И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ ПАУТИННОГО КЛЕЩИКА *Tetranychus urticae* Koch В ПЕРИОД АКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ КЛЕЩИКА

В классе *Arachnoidea* клещи выделяются рядом черт, которые давали повод некоторым исследователям отводить им особое от прочих *Arachnoidea* место в системе. Вызвано это тем, что редукция одних органов, которая в некоторых случаях оканчивается их исчезновением, и далеко идущая дифференциация других органов накладывает отпечаток на внешнее и внутреннее строение *Acarina*. Несмотря на это, вряд ли можно сочувствовать отделению *Acarina* от прочих паукообразных: в любой системе органов клещи являются носителями признаков всего класса, осуществляя лишь крайнюю ступень тех изменений, которые имеют место в данном классе вообще. В связи с этим нельзя не отметить, что *Acarina*, будучи наиболее специализированной группой среди отрядов *Arachnoidea*, тем не менее оказываются очень древней группой, представители которой встречались еще в Девонский период. Клещи обнаружены в отложениях характера болот среди «древнего красного песчаника» среднего девона.

По своим характерным особенностям пищеварительный канал не уступает остальным системам органов: и здесь можно отметить специализацию одних его частей и редукцию других. Этот последний процесс для различных органов у *Tetranychidae* предстает на различных фазах—то на промежуточной, то на заключительной. Редукция и в конечном итоге исчезновение одних органов со специальной функцией связаны с появлением других органов или соответствующим изменением других органов; последние функционально возмещают исчезнувшие органы. У паутинового клещика все эти явления связаны с изменениями условий питания.

Массовое размножение паутинового клещика, его быстрый численный рост, очевидно, связаны с плодовитостью и укороченным циклом развития. Плодовитость в свою очередь связана с питанием клещика, с обилием и усвояемостью потребляемой им пищи. Наряду с обилием и усвояемостью пищи существенно, конечно, и то, что при определенных условиях кишечный канал у клещика вполне приспособлен к использованию принимаемой пищи, и в весьма значительном количестве. Это связано с тем, что наиболее существенная часть кишечника, его средняя кишка особенно развита,

а это стесняет развитие всех прочих органов. Кишечник, стесняя развитие прочих органов, не только отнимает принадлежавшее им пространство, но и принимает на себя их функции. Вследствие разрастания средней кишки до минимального размера сокращается полость тела; а в связи с сокращением полости тела до минимума исчезают кровеносная система и мальпигиевы трубочки, причем кровеносную и экскреторную системы заменяет все тот же кишечник, в частности, все та же средняя кишка, при своем относительно огромном развитии проникающая во все отделы тела от *propodosoma* до заднего конца *opisthosoma*. Качество пищи особенно способствует питанию паутиного клещика: в среднюю кишку поступает лишь плазма клеток растения-хозяина и форменные тельца—хлорофилловые зерна, представляющие собой концентрат пищи. Таким образом, при принятии пищи у паутиного клещика происходит отбор пищи, причем все непереваримые части ткани листа растения-хозяина остаются в листе, и в среднюю кишку поступает лишь усвояемая пища. Такой отбор пищи достигается устройством челюстного аппарата и передней кишки*.

Насколько недостаточны наши сведения по анатомии паутиного клещика, в частности его кишечника, можно показать на двух примерах, взятых из коллективных трудов. Один из последних—такой капитальный труд как руководство *S o r a u e r-R e h. Handbuch der Pflanzenkrankheiten* (1925), в составлении которого принимали участие высококвалифицированные специалисты. Здесь *Zacher* сообщает, что у паутиных клещиков между средней кишкой и анальным отверстием, вероятно, связи нет (иначе говоря, средняя кишка оканчивается слепо) и что орган выделения открывается в заднюю кишку. В общеизвестном руководстве *Handbuch der Zoologie Kückenthal—Krumbach* в главе *Trombidiformes* (а к последним автор относит и паутиных клещиков) можно прочесть, что «кишечник *Trombidiformes* отличается от кишечника всех других подотрядов клещей тем, что позади он оканчивается слепо, что задней кишки у *Trombidiformes* нет». Между тем у паутиных клещиков задняя кишка имеется и связана со средней, а мальпигиевы трубочки отсутствуют, что вытекает из особенностей организации паутиных клещиков**.

И передняя и задняя кишка паутиного клещика выполняют строго ограниченную функцию, подчиненную средней кишке. Передняя кишка и челюстной аппарат отбирают пищу и передают ее средней кишке; задняя кишка способствует выводу отбросов средней кишки, которая, как увидим, отводит их в заднюю кишку не по одному, а по двум руслам; а далее задняя кишка формирует каловые массы и удаляет их из организма. Передняя кишка, несмотря на свою значительную относительную длину, занимает в полости тела совершенно ничтожное пространство, благодаря очень малым размерам ее поперечника (рис. 1, *oe*). Крайне узкому просвету пищевода соответствует и ничтожно малое отверстие в центральной нервной системе, которую пищевод пронизывает перед впадением в среднюю кишку (рис. 2, *oe*).

Средняя кишка—этот пищеварительный отдел кишечника паутиного клещика—слагается из трех отделов: из непарного желудка (рис. 1, *v*),

* См. Э. Беккер. Челюстной аппарат паутиного клещика *Tetranychus telarius* L. и его отправления в связи с вопросом о химической борьбе с клещиком, «Зоологический журнал», т. XIV, вып. 4, 1935.

** См. также *Blauvelt. The internal Morphology of the Common Red Spider Mite. Cornell University. Agricultural Experimental Station. March, 1945.*

Бловелт, который также отмечает наличие сообщения между средней и задней кишкой, подробно разбирает мнения авторов, но и им самим вопрос решается не вполне правильно.

в который впадает пищевод и от которого отходит задняя кишка *i*, и из пары слепых кишок (рис. 1, *c*), сообщающихся с желудком, а через его посредство и друг с другом. По гистологическому строению стенки и по основной своей функции желудок и слепые кишки представляют собой единый отдел. В то время как размеры желудка ограничены и длина его раза в три меньше длины задней кишки, пара слепых кишок, занимающих по отношению к желудку и задней кишке боковое положение, очень раз-

Рис. 1. Кишечник: I—сверху, II—снизу, III—задняя кишка, прикрытая со сторон экскреторными клетками (*ext*) средней кишки.
Условные обозначения: *a*—анальное отверстие; *c*—слепая кишка; *ch*—хлорофилловые зерна; *cr*—центральная нервная система; *ep*—эпителий средней кишки; *exc*—каловая масса; *ext*—экскреторная клетка средней кишки; *exp*—экскреторная клетка задней кишки; *g*—гранулы хлорофиллового зерна; *i*—передний отдел задней кишки; *mdv*—дорсовентральная мышца; *oe*—пищевод; *ov*—половая железа; *ph*—фагоцит; *r*—прямая кишка; *v*—желудок

вита и тянется от второй пары ножек до заднего конца тела—до области анального отверстия (рис. 1, *c*); отсюда следует, что функционально слепые кишки преобладают над желудком.

Слепые кишки паутинного клещика гораздо более развиты, чем слепые кишки зерновых клещиков (*Tyroglyphidae*). В результате значительного развития слепых кишок и частого переполнения кишечника пищей движение пищи в средней кишке паутинного клещика далеко не так явственно, как у зернового клещика, где содержимое в результате сокращения мускулатуры стенок одной слепой кишки быстро перекачивается через желудок в другую слепую кишку, а затем обратно. У паутинного клещика собственная мышечная сеть стенки средней кишки развита весьма слабо и потому особенно энергичные сокращения стенок и соответствующее им перемещение пищи отсутствует; но на то, что эта мышечная сеть имеется, указывает уже та внешняя форма, которую принимают слепые кишки, особенно задний конец их. Здесь можно наблюдать поперечные кольцевые перетяжки, отделяющие поперечные ряды эпителиальных клеток друг от друга, а равно и продольные борозды на наружной поверхности; тем и другим соответствуют по положению весьма нежные мышечные волокна. Однако передвижение содержимого средней кишки связано не исключи-

тельно с сокращением соответствующей мускулатуры ее стенки: значительную роль в перемещении пищи играет соматическая мускулатура совместно с мускулатурой конечностей. Надо заметить, что вся эта мускулатура весьма бедна и представлена небольшим числом слабых продольных и поперечных спинных, отчасти брюшных, тяжей, дорзовентральных мышц, а также слабых мышц, прикрепляющихся к основанию ножек. Вся эта система мышечных тяжей слагается в общую редкую сеть, образующую пресс кишечника. Дорзовентральная мускулатура и мышцы основания ножек влияют на слепые кишки еще так: они врезаются со сторон в края слепых кишок, расчленивая их на слепые кишки второго порядка (рис. 1, с), что у некоторых клещей приводит к богатому разветвлению средней кишки. Средняя кишка паутинного клещика не имеет

Рис. 2. Поперечный разрез слепых кишок и задней кишки у особи клещика накануне зимовки (октябрь).

Условные обозначения те же, что и на рис. 1

когда он перестает принимать пищу, это отверстие замыкается в результате разрастания окружающих клеток эпителия, и поступление содержимого средней кишки через это отверстие в заднюю прекращается. Такое ограниченное сообщение между средней и задней кишкой представляет особый интерес, если учесть случаи полного обособления задней кишки от средней, что имеет место у некоторых клещей. Однако с замыканием заднего отверстия желудка поступление отбросов из средней кишки в заднюю не прекращается: между средней и задней кишкой у паутинных клещиков устанавливается новая связь. Анатомически она заключается в том, что медиальная стенка слепых кишок срастается с нижнебоковой стенкой задней кишки и настолько прочно, что всякая попытка отделить слепую кишку от задней оканчивается отрывом медиальной стенки слепой кишки, неразрывно связанной со стенкой задней кишки (рис. 1, III, *ext*).

Такое срастание слепой кишки с задней обусловлено общей функциональной связью двух отделов кишечника, сущность которой до настоящего времени осталась невыясненной.

Основной составной частью средней кишки, естественно, служит ее эпителий, точнее—клетки, входящие в состав эпителия средней кишки

заднего непарного отдела colon (Michael), у зернового клещика следующего за желудком и обслуживающего отфильтровывание твердых составных частиц от жидкого состава пищи средней кишки, который направляется обратно в желудок и слепые кишки. Нет у паутинного клещика и мальпигиевых трубочек, отходящих у зерновых клещиков от colon у границы средней и задней кишки. Здесь, на границе двух отделов кишечника у паутинного клещика получают особое развитие клетки эпителия, резко стесняя отверстие, при помощи которого эти два отдела кишечника сообщаются друг с другом. На тот период жизни клещика,

или первоначально бывшие в его составе. В то время как у зернового клещика (*Tyroglyphus farinae*), что было мною выяснено в одной из предшествующих моих работ по клещикам*, клетки эпителия средней кишки, выходя из его слоя, выпадают в окружающую кишечник полость и здесь образуют паренхиматозную ткань с функцией, подобной функции жирового тела насекомого; у паутиного клещика, как и у многих других *Acarina* и *Arachnoidea* вообще, клетки эпителия неизменно выпадают в полость средней кишки и лишь в нее. Здесь они проходят цикл изменений, которые в конечном счете приводят к более или менее полному их использованию. Именно этот процесс выпадения клеток эпителия средней кишки в ее полость и одновременное созревание клеток приводят к тому, что эпителий у клещика не отличается правильностью и вместо однослойного местами получает характер «многослойного» эпителия; в известный же период усвоения пищи слепые кишки, переполненные выпавшими в их полость клетками, производят впечатление плотных паренхиматозных органов.

Наиболее деятельно отделяет от себя освобождающиеся из слоя эпителиальные клетки латеральная стенка средней кишки.

Обособление клеток из эпителиального слоя этой стенки можно наблюдать и к концу сезона, когда эпителий, повидимому в связи с голоданием клещика, отличается сильной вакуолизацией клеток и обретает характер разрушающегося (рис. 2); при этом состоянии эпителия клетки обладают лишь очень тонким стенкоположным слоем плазмы, большую же часть клетки составляет огромная вакуоль, придающая клетке вздутый и за отсутствием форменных включений истощенный вид. В это время на указанном участке можно наблюдать 2—3 слоя таких вакуолизированных клеток. От такого одряхлевшего эпителия резко отличается эпителий активных, питающихся особей, сохраняющий часто однослойное строение; эпителий, несмотря на однослойность, отличается содержанием в клетках большого количества белка; он энергично окрашивается.

Между этим первоначальным состоянием эпителия, когда его клетки бывают плоскими, и состоянием эпителия при голодовке вклиниваются стадии иного состояния клеток средней кишки, когда эти клетки выпадают из эпителия в полость кишки, округляются и увеличиваются в размерах, переваривая содержащуюся в них пищу. Такие выпавшие в полость кишечника клетки-фагоциты достигают больших размеров, становясь раз в сто больше клеток в составе эпителия (рис. 3).

В противоположность молодым клеткам эпителия эти крупные клетки к концу цикла своего развития приобретают весьма уплотненный поверхностный слой плазмы, принимающий внешность оболочки.

Как указывалось, боковая стенка средней кишки представляет собой участок, на котором выпадение клеток эпителия происходит особенно энергично. Ему противолежит обширный участок, где выпадения клеток эпителия совсем не наблюдается; это—медальная стенка слепой кишки, сросшаяся с задней кишкой (рис. 2, *смт*); от края этого участка и к участку, где процесс выпадения достигает максимума, процесс последовательно нарастает, что и сказывается в видимой толщине стенки и ее слоистости (рис. 3).

Как же выполняют эпителиальные клетки средней кишки свою роль? Молодые клетки в составе эпителия средней кишки способны делиться: нередко можно видеть такие клетки с двумя ядрами и такой же состав

* См. Э. Беккер. Строение, роль и происхождение соединительной ткани в полости тела зерновых клещиков (*Tyroglyphidae*), Уч. зап. МГУ, вып. 42, 1940.

Рис. 3. Поперечный разрез в области желудка: I—у передней границы средней кишки, II—через середину желудка. Условные обозначения те же

можно видеть у округляющихся клеток, выступающих из эпителия. В молодой клетке в составе эпителия можно наблюдать и пищевые частицы в виде хлорофилловых зерен и обособившихся из хлорофилловых зерен гранул. Таким образом, эпителиальные клетки средней кишки паутинового клещика—фагоциты.

Для всех клеток эпителия, активно участвующих в переваривании пищи, общее появление и последовательное разрастание вакуоли с секретом. Еще тогда, когда все клетки расположены правильно, в слое эпителия, в густой плазме клетки, может появиться очень небольшая вакуоль, которая постепенно разрастается (рис. 3, II, *ph*). Первое появление ва-

Рис. 5. Поперечный разрез в области желудка.
Условные обозначения те же

куоли может произойти и позже, т. е. тогда, когда клетка начинает выпячиваться над общим уровнем эпителия, постепенно увеличиваясь и обособляясь от эпителия. Когда клетка, обособившись от эпителия, выпадает в полость кишки и достигает иногда очень больших размеров, вакуоль получает огромное развитие (рис. 3, II, *ph₂*), занимая в клетке центральное положение и оттесняя плазму к периферии, причем слой плазмы становится очень тонким и плотным; расположенное в плазме на периферии ядро обладает несоразмерно с клеткой малой величиной и покоящимся состоянием.

Одновременно с образованием и накоплением секрета или даже до этого, происходит и процесс фагоцитоза, т. е. поглощение эпителиальной клеткой пищевых частиц, обладающих формой, в нашем случае хлорофилловых зерен и гранул хлорофиллового зерна, отделившихся от его поверхности. С поглощением этой пищи и ее перевариванием связано и разрастание клетки до очень больших размеров и ее выпадение из эпителия

Рис. 4. Разрезы через адную и слепые кишки: I—продольный, II—поперечный; посредине—задняя кишка, ограниченная эпителием *exp*; по сторонам—слепые кишки, ограниченные эпителием *ep* и *exm*.
Условные обозначения те же

в полость средней кишки. Надо заметить, что Бловелт* и другие авторы не разобрались в этом процессе: Бловелт приписывает эпителиальным клеткам не фагоцитоз, а голокринное выделение секрета.

Так как паутинный клещик сидит на нижней поверхности листа растения-хозяина, то источником хлорофилловых зерен ему служат преимущественно клетки губчатой ткани листа, тогда как палисадная ткань остается часто нетронутой. Поступившие в среднюю кишку хлорофилловые зерна и гранулы образуют округлые скопления (рис. 4, I, *ch* и рис. 5, *ch*), которые могут вызвать предположение, что растительные клетки поступают в среднюю кишку в цельном составе; однако обнаружить оболочку растительной клетки никогда не удается. В центре такой группы вновь поступивших в кишку хлорофилловых зерен часто можно обнаружить фагоцит с ранее поглощенными полупереваренными шаровидными скоплениями зерен (рис. 4, II, *ph₃*); иногда на поверхности фагоцита имеется лишь несколько шаровидных скоплений хлорофилловых зерен (рис. 5, *ph₃*), или же наряду со скоплениями хлорофилловых зерен, которые расположены в вакуоли фагоцита, эти зерна занимают положение в поверхностном слое плазмы.

Морфологически деятельность фагоцита в усвоении хлорофиллового зерна сводится к следующему: хлорофилловые зерна поступают в поверхностный слой плазмы фагоцита, а затем попадают в центральнорасположенную вакуоль, в которой и накапливаются в форме кома (рис. 5, *ph₂*): ком превращается в огромную каплю, а окружающий его слой плазмы — в «оболочку». Такие шары-капли могут заполнять весь просвет кишки. Таким образом, строма хлорофиллового зерна служит основной пищей паутинного клещика.

* Цит. соч., стр. 11.